

Despliegue automático de aplicaciones NFV y SDN para detectar y mitigar ciberamenazas en redes 5G

Manuel Gil Pérez^{1,*}, Alberto Huertas Celdrán¹, Fabrizio Ippoliti¹, Mattia Zago¹,
Víctor Manuel Ruiz Sánchez², Alberto Hernández Chillón², Félix J. García Clemente³,
Lorenzo Fernández Maimó³, Diego Sevilla Ruiz³, Gregorio Martínez Pérez¹

¹ Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones

² Cátedra SAES Laboratories

³ Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores

Universidad de Murcia, 30071 Murcia, España

Abstract—Se vaticina que las nuevas redes móviles 5G van a dar soporte a grandes y nuevas características donde se va a ver significativamente incrementado tanto el ancho de banda, y por ende la transmisión de gran cantidad de información, como un alto número de dispositivos conectados. En este contexto se hacen necesarias soluciones innovadoras frente a la automatización de las redes 5G para la gestión eficiente y escalable de sus redes y de sus servicios, protegiendo a sus usuarios e infraestructuras de un gran número de amenazas de seguridad. Este artículo presenta un enfoque novedoso para la gestión de redes móviles 5G, donde se combinan tecnologías Network Functions Virtualization (NFV) y Software Defined Networking (SDN) para desplegar, instanciar o reconfigurar automáticamente las capacidades de detección y mitigación con la que dar respuesta a ciberamenazas como, entre otras, las redes botnet causantes de grandes ciberataques.

Index Terms—Ciberamenazas, Self-Protection, NFV, SDN, 5G

Tipo de contribución: *Investigación original*

I. INTRODUCCIÓN

Con la nueva generación de redes móviles 5G se pretende proporcionar una infraestructura de la red totalmente escalable con el objetivo de satisfacer las nuevas demandas crecientes en el acceso móvil de banda ancha, tanto en el alto número de dispositivos que van a estar conectados como al ancho de banda que van a requerir. Como lista de características que va a tener que soportar la nueva red móvil 5G, establecida por la asociación 5G-PPP, se han marcado los siguientes parámetros a modo de índices y/o indicadores obligatorios, denominados como *Key Performance Indicators* (KPI) [1].

- 1000 times higher mobile data volume per geographical area.
- 10 to 100 times more connected devices.
- 10 times to 100 times higher typical user data rate.
- 10 times lower energy consumption.
- End-to-End latency of < 1ms.
- Ubiquitous 5G access including in low density areas.

Dentro de este contexto, la ciberseguridad se postula como un requisito adicional, y obligatorio, que debe ser tratado con nuevas soluciones innovadoras para hacer frente a próximas ciberamenazas en redes 5G, sin descuidar las ya existentes en las redes actuales. Este nuevo desafío va a ser un reto todavía mayor, ya que la protección de las infraestructuras de la red 5G, así como la de todos sus dispositivos conectados, va a

tener que ampliarse a una nueva dimensión como se puede ver en la lista de KPIs anteriores. Inicialmente, en las redes 5G se estima la conexión para más de 7 mil millones de usuarios y más de 7 billones de “cosas” debido al auge prominente del Internet of Things (IoT) [2].

De esta manera, distintos conceptos como la disponibilidad, continuidad, resistencia y la total garantía en la entrega de los servicios en redes 5G son términos clave e indispensables para la ciberseguridad. Combinados con la movilidad hacen necesaria la evolución de los sistemas de seguridad actuales hacia nuevas soluciones más dinámicas y adaptativas.

En las redes 5G, la virtualización de sus componentes, junto con sus servicios, se ha establecido como uno de los términos principales con el que proporcionar ese dinamismo esperado, adoptando para ello las tecnologías Network Functions Virtualization (NFV) y Software-Defined Networking (SDN) [3]. Combinando ambas tecnologías se puede alcanzar la gestión dinámica de las redes 5G y de sus servicios [4].

De entre todas las posibles y potenciales ciberamenazas que podrían afectar a las redes 5G, el trabajo de investigación aquí presentado se centra en la detección y mitigación proactiva de redes botnet [5]. Estas redes botnet han sido las causantes a finales de 2016 de ciberataques altamente distribuidos con la ejecución masiva de ataques DDoS (Distributed Denial-of-Service) [6]. Como ejemplo, entre estos ciberataques se puede destacar el realizado por la botnet Mirai, la cual ha hecho uso de un gran número de dispositivos IoT inteligentes [7].

En este sentido, y revisando la lista anterior de KPIs establecida para las redes 5G, la detección y mitigación de redes botnet se convierte en un desafío todavía mayor. Principalmente, debido al gran número de dispositivos conectados, potenciales víctimas de ser comprometidas bajo los dominios de una red botnet, así como a la gran cantidad de tráfico de red que va a tener que gestionarse durante los procesos de detección. Debido a ello, nuevos trabajos están proponiendo el análisis de los flujos del tráfico de red, en lugar de basarse en inspecciones profundas de los paquetes por cuestiones de rendimiento [8], [9].

Nótese que, aunque este trabajo está basado en la detección y mitigación de botnets, la combinación de tecnologías NFV y SDN que aquí se propone, para el despliegue dinámico de las aplicaciones en redes 5G, se puede extender a otros escenarios de ciberseguridad que requieran el uso de capacidades similares de detección y reacción.

*Phone: +34 868 887645, Fax: +34 868 884151, Email: mgilperez@um.es

A. Contribuciones del presente trabajo

El objetivo principal es el despliegue dinámico en redes 5G de las aplicaciones necesarias con las que poder detectar y mitigar redes botnets de manera proactiva [10], antes de que éstas puedan orquestar la ejecución de ciberataques como, por ejemplo, los ataques DDoS habituales en las redes actuales. Este objetivo forma parte del caso de uso Self-Protection que se ha definido en el proyecto europeo SELFNET [11].

Con este objetivo en mente se propone la combinación de diferentes aplicaciones NFV y SDN, las cuales actuarán como sensores y actuadores para los procesos de monitorización y de mitigación. Estas NFV- y SDN-Apps son desplegadas de manera dinámica como aplicaciones virtualizadas, que serán instanciadas y reconfiguradas en tiempo real conforme los suscriptores 5G se muevan entre distintas redes.

Debido al alto número esperado de dispositivos conectados a las redes 5G, así como a la inmensa cantidad de tráfico de red que van a generar, en este trabajo se propone desacoplar los procesos de detección de botnets en dos fases: primero a alto nivel analizando sólo los flujos del tráfico en busca de bots sospechosos y, posteriormente, a bajo nivel para su confirmación con herramientas Deep Packet Inspection (DPI). Como reacción se propone el despliegue virtual, y totalmente dinámico, de una honeynet personalizada que emule con bots clonados (falsos) las comunicaciones entre los bots reales y los servidores C&C.

Nótese que la definición de algunas partes de este trabajo fueron presentadas en [12], aunque en aquél caso ni se proporcionaba el dinamismo requerido por las redes móviles 5G ni la instanciación de aplicaciones virtualizadas para reconfigurar las capacidades de detección y mitigación de redes botnet.

B. Organización del artículo

En la Sección II se revisan los trabajos de la literatura más relevantes que están relacionados con la propuesta aquí presentada. La Sección III introduce el proyecto SELFNET, mostrando sus objetivos, casos de uso y la arquitectura que se ha definido para el despliegue de aplicaciones NFV y SDN. En la Sección IV se presenta en detalle el caso de uso Self-Protection de SELFNET para detectar y mitigar redes botnet, enumerando para ello los sensores y actuadores que se pueden desplegar de automáticamente con tecnologías NFV y SDN. La explicación de este despliegue automático y orquestado, así como la posterior configuración de los sensores y actuadores es el foco principal de la Sección V. Por último, la Sección VI hace un esbozo de las conclusiones de este trabajo.

II. TRABAJO RELACIONADO

Como otros tipos de sistemas de comunicaciones por radio, las redes 5G también son propensas a ser comprometidas y/o atacadas, tanto desde fuera como desde la propia red interna. Los atacantes tienen a su disposición el poder comprometer, para su posterior uso, los distintos elementos conectados a las antenas 5G, como los usuarios suscriptores a 5G así como el software ejecutándose internamente en los propios E-UTRAN Node B (eNodeB) –antenas de las estaciones base [13]. Toda esta cantidad de dispositivos puede ser utilizada por cualquier atacante para que actúen como *pasarelas* para la ejecución de sus ciberataques. Como ejemplo, en [14] se presenta una lista de potenciales ciberamenazas en las redes actuales, las cuales

podrían ser utilizadas para perturbar el funcionamiento de las futuras redes 5G, así como distintos desafíos de seguridad en este nuevo tipo de redes. Los autores destacan que en redes 5G se espera que sigan existiendo las redes botnet, especialmente las botnets móviles [15], así como ataques contra la gestión de la radio de cada eNodeB pudiendo manipular las coberturas y el control de la potencia que tienen.

Recientemente, nuevos trabajos están apareciendo donde se proponen distintas soluciones aplicables en las redes actuales, pero ahora para satisfacer los retos que se plantean en la redes 5G. Como ejemplo, en [16] se analizan formalmente distintos ciberataques de *suplantación de ancho de banda* –un tipo de ataque DoS– lanzados sobre las pequeñas celdas inalámbricas de la red 5G. Los autores de este trabajo también proponen un sistema de detección basado en Modelos Ocultos de Markov para detectar intrusiones en esas celdas de las redes 5G. Por otro lado, el Trabajo Fin de Máster presentado en [17] analiza la importancia que van a tener las tecnologías NFV y SDN en la redes móviles 5G, así como el impacto en poder detectar ciberataques más efectivamente para hacer que las redes 5G sean más robustas y confiables.

Con respecto al uso de tecnologías SDN para la detección y mitigación de redes botnet, en [18] se presenta el framework Bot-Guard con el que, de manera centralizada, poder detectar botnets en tiempo real. Esta solución propone la creación en el SDN Controller de gráficos de lentes convexas (del inglés Convex Lens Image, CLI) para extraer una topología de todos los tráficos de la red con las características más significativas para la detección de botnets; es decir, la detección de canales de comunicación C&C. En esta temática, aunque centrado en ataques DDoS, en [19] se presenta un sistema basado en *deep learning* para la identificación de los ataques DDoS a través de una detección multi-vector bajo el paradigma SDN, donde el sistema ha sido implementado como una SDN-App.

Por último, destacar la propuesta realizada en [4] donde los autores exploran las funciones NFV y SDN para supervisar y analizar el comportamiento de infraestructuras existentes; no redes 5G. En el sistema ANswer que proponen (*Architecture for combined Network functions virtualization and SoftWare-defined netwoRking features*) se combinan características NFV y SDN para crear estrategias frente a ciberataques.

A modo de conclusión, se puede ver que la combinación de funciones tanto NFV como SDN es un tema abierto, y de alta actualidad, que se está empezando a analizar en profundidad para su integración en escenarios de ciberseguridad. Además, las nuevas soluciones que integren ambas tecnologías también deben tener en cuenta las características para su implantación en redes 5G. Todos estos términos clave son la base del trabajo de investigación que a continuación se presenta.

III. OBJETIVOS Y ARQUITECTURA DE SELFNET

SELFNET (*Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks*) es un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea en la Fase 1 del 5G Public Private Partnership (5G-PPP) bajo el Programa Marco H2020. Su principal objetivo es el diseño y la implementación de una plataforma capaz de gestionar de manera automática las nuevas redes móviles 5G, así como sus servicios, a fin de alcanzar *capacidades auto-organizativas* en

la detección y mitigación de problemas comunes en las redes, y que actualmente tienen que resolver los operadores de red de manera manual. Bajo estos objetivos, en SELFNET se explora la integración de tecnologías SDN, NFV, Self-Organizing Networks (SON) e innovadoras soluciones basadas en Inteligencia Artificial como las propuestas en [20], entre otras.

Para la provisión de un framework inteligente que sea capaz de gestionar las redes 5G, SELFNET propone el despliegue automático de aplicaciones NFV para la obtención de métricas sobre el estado de la red y, en caso de detectar problemas en su funcionamiento, desplegar un conjunto de acciones correctivas y/o preventivas utilizando medidas tácticas de alto nivel.

A. Casos de uso de SELFNET para redes 5G

El proyecto SELFNET se centra en proporcionar soluciones innovadoras frente a problemas bien conocidos en la gestión de las redes, pero en esta ocasión focalizados a las redes 5G de nueva generación. Entre esos problemas, en SELFNET se han definido los tres casos de uso que se enumeran a continuación para darles solución en redes móviles 5G [21].

- *Self-Healing*: ofrecer capacidades frente a fallos de la red tanto a nivel hardware como problemas en los enlaces de las comunicaciones; características con las que alcanzar mecanismos de auto-reparación de las redes.
- *Self-Protection*: ofrecer capacidades para la detección y la mitigación de ciberataques organizados que provienen de dispositivos reclutados bajo una red botnet, y que en el momento de su ejecución son capaces de poder subvertir el buen funcionamiento de cualquier tipo de red. En este caso de uso es el que se centra el trabajo de investigación que se presenta en las siguientes secciones.
- *Self-Optimization*: ofrecer capacidades innovadoras para la mejora del rendimiento de las redes y la calidad en la experiencia (QoE) de los usuarios, con especial atención a los nuevos servicios de vídeo de alta calidad que van a generar grandes cantidades de tráfico de red.

B. Arquitectura del sistema definida en SELFNET

Los objetivos planteados en el punto anterior se pueden ver representados en la arquitectura multicapa que se ha definido en SELFNET, la cual se puede revisar en la Figura 1. Ahí se puede ver, en el sentido de las agujas del reloj, cómo se cierra el flujo de control para aprovechar los enfoques actualmente propuestos en los estándares de gestión y orquestación, y que se hayan bajo desarrollo por el ETSI NFV [22]. Información detallada sobre sus interfaces se puede encontrar en [23].

Siguiendo la Figura 1 en el sentido de las agujas del reloj, y empezando desde abajo, la primera capa es la *Infrastructure Layer*, la cual incluye dos subcapas: la primera con todos los elementos y los servidores físicos de la red y, por encima, una segunda con todos los recursos virtuales accesibles a través de un hypervisor, optando en SELFNET por KVM. Esta última subcapa corresponde con la *Network Functions Virtualization Infrastructure* (NFVI) definida por el ETSI NFV.

Las dos siguientes capas, llamadas *Data Network Layer* y *Control Layer*, hacen referencia al paradigma SDN, el cual desacopla las funciones del plano de control de las funciones del plano de datos. A través de esta capa de control se puede gestionar el comportamiento de los diferentes servicios NFV desplegados virtualmente en la infraestructura. Dentro de estas

Fig. 1. Arquitectura definida en el proyecto SELFNET.

dos capas, incluyendo la de virtualización, es donde se van a desplegar los sensores y los actuadores (ver Sección V) con las funcionalidades para la detección y mitigación de ciberataques que pueden ser lanzados bajo las órdenes de una botnet.

Por encima de las capas anteriores se encuentra la de *SON Autonomic Layer*, la encargada de proporcionar al framework de los mecanismos necesarios de inteligencia para dar soporte a la red de capacidades de auto-organización (SON). Primero, el *Monitor & Analyzer Sublayer* está destinado a monitorizar y analizar las grandes cantidades de datos (métricas, eventos y alertas) que le envían los sensores anteriores. Cuando haya detectado indicios de un problema en la red, como por ejemplo la existencia de bots potenciales, el *Autonomic Management Sublayer* diagnostica esos indicios (definidos como *síntomas* dentro de SELFNET), toma las decisiones oportunas y le envía un conjunto de acciones correctivas al *Orchestration Sublayer* para su despliegue en la red, utilizando para ello las funciones almacenadas en el *VNF Onboarding Sublayer*.

La capa de orquestación tiene un doble enlace con las capas inferiores: hacia la capa de control para configurar las distintas funciones del plano del control, mediante una subcapa interna *SDN Orchestrator* (SDNO); y hacia el *NFV Orchestration and Management Layer*, mediante otra subcapa *NFV Orchestrator* (VNFO), para la gestión de las funciones virtuales de la red y los recursos. Esta última capa corresponde con el *Management and Orchestration* (MANO) definido por el ETSI NFV, el cual incluye dos subcapas internas: el *VNF Management* (VNFM), que es responsable de la gestión y configuración de las VNFs como servicios; y, por otro lado, el *Virtualized Infrastructure Manager* (VIM), responsable de la gestión de los diferentes recursos virtuales para su instanciación.

Por último, y como capa superior, el *SON Access Layer* soporta un conjunto de funciones para que los administradores puedan revisar el estado actual de sus redes, así como poder configurar manualmente ciertos aspectos de gestión.

SENSORES Y ACTUADORES IMPLEMENTADOS COMO APLICACIONES NFV Y SDN PARA DETECTAR Y MITIGAR CIBERATAQUES DE REDES BOTNET.

Nombre	Breve descripción	Datos de entrada	Datos de salida
FBM	(<i>Flow-Based Monitoring</i>) Sensor NFV-App encargado de la monitorización/extracción de flujos de red para detectar a alto nivel posibles canales C&C sospechosos	Paquetes de red	Métricas sobre el estado actual de la red en base al número de paquetes, su tamaño, frecuencia, etc.
DPI	(<i>Deep Packet Inspection</i>) Sensor NFV-App centrado en la detección de bots sospechosos a bajo nivel	Paquetes de red	Alertas de ciberamenazas confirmando la existencia de una red botnet
HNet	(<i>HoneyNet</i>) Actuador NFV-App con el que construir una red señuelo virtual y personalizada con bots falsos	Actores implicados en la amenaza detectada y sus configuraciones	Tráfico de red a enviar al C&C para emular el comportamiento de los bots reales
FlowT	(<i>Flow Tables</i>) Elemento SDN-App para la reconfiguración de las tablas de flujo de los switches	Tablas de flujo para la red afectada o víctima del ciberataque	Políticas de redireccionamiento del tráfico de red a enviar al SDN Controller
	FlowT dará soporte a las dos siguientes funcionalidades entre pares (bot y C&C): - <i>Network Flow Mirroring</i> para enviar una copia de los paquetes de red intercambiados entre los pares al sensor DPI para su análisis. - <i>Network Flow Diversion</i> para bloquear los flujos del tráfico de red entre los pares y redirigirlos al actuador HNet para su emulación.		

IV. CASO DE USO SELF-PROTECTION: NFV- Y SDN-APPS PARA LA DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DE BOTNETS

A continuación se presenta el caso de uso Self-Protection del proyecto SELFNET, detallando los sensores y actuadores propuestos y que serán desplegados virtualmente de manera automática como NFV- y SDN-Apps.

A. Descripción del caso de uso Self-Protection

El caso de uso Self-Protection definido en SELFNET tiene como objetivo principal la detección y posterior mitigación de ciberamenazas, como las redes botnets, y por tanto los ciberataques que pudieran surgir a partir de ellas; por ejemplo, los ataques DDoS tan habituales hoy en día. A finales de 2016, varios tipos de botnets, concretamente Mirai y Leet, realizaron sendos ataques DDoS que alcanzaron tráfico de red de hasta 650 Gbps [24], haciendo inoperativos durante varias horas los servicios de grandes compañías como Amazon o Netflix. Sin embargo, estos procesos de detección y mitigación todavía se vaticinan más importantes en redes 5G, debido al gran número esperado de suscriptores 5G que podrían verse comprometidos y reclutados en redes botnets como las comentadas más arriba. Debido a ello, en este caso de uso se han propuesto dos fases de detección por separado, aunque ambas complementarias, a dos niveles distintos de abstracción:

- 1) Una primera fase inicial de detección a alto nivel con la que poder identificar canales C&C de manera proactiva mediante, exclusivamente, la monitorización y posterior análisis de los flujos del tráfico de la red. Un análisis en profundidad con herramientas DPI, como Snort [25], no son viables para analizar grandes cantidades de paquetes de red; requisito indispensable en las redes 5G. Nótese que en SELFNET se ha propuesto el uso de Snort como herramienta DPI al ser capaz de procesar y decodificar paquetes encapsulados en tramas GTP (GPRS Tunnel Protocol). Este protocolo GTP ha sido diseñado para la encapsulación del tráfico en redes 5G en túneles entre los distintos elementos de dicha red.
- 2) Cuando la fase anterior haya descubierto ciertos canales C&C sospechosos, se propone realizar una segunda fase de detección a más bajo nivel (granularidad mucho más fina) para la confirmación de la existencia real de esos canales C&C mediante el análisis en profundidad de los paquetes de red. En este caso, y analizando por separado

un conjunto menor de dispositivos, las herramientas DPI sí que son una solución viable y efectiva.

Estos dos sensores de detección desplegados en la red como NFV-Apps, para ambos flujos SON de control, se explican en detalle en la siguiente subsección. Además, también se explica ahí una nueva SDN-App con la que poder enviar una copia de los paquetes de red intercambiados en el canal C&C bajo análisis a la herramienta DPI para su inspección.

Cuando se haya confirmado la existencia de un canal C&C de comunicaciones, gracias al segundo flujo SON de control, la respuesta se centra en el despliegue virtualizado de una honeynet personalizada para los bots y servidores C&C que han sido detectados, utilizando para ello técnicas basadas en honeypot para realizar el aislamiento del comportamiento de todos los bots maliciosos [26]. Este nuevo elemento para la fase de reacción (mitigación de la botnet) consiste en clonar al bot real emulando sus mismas funciones frente al C&C, sin que este último llegue a tener conciencia de ello. Si en un momento dado el C&C le solicitará al bot real la ejecución de un ciberataque, ésta le llegaría al bot clonado, no al bot real, el cual no ejecutaría el ciberataque demandado. Por tanto, y de manera similar a los sensores anteriores, esta fase de reacción necesita una SDN-App para desviar las comunicaciones desde los bots reales hacia la nueva honeynet creada.

B. NFV- y SDN-Apps para la detección y mitigación de redes botnets de manera proactiva

En la Tabla I se pueden ver resumidas las tres NFV-Apps y el SDN-App que se han introducido en la subsección anterior, donde se detallan los datos de entrada y salida de cada una de esas aplicaciones para su correcto funcionamiento. Sobre esa SDN-App, nombrada *FlowT*, merece la pena destacar las dos funcionalidades que realiza para que el sensor *DPI* (detección) y el actuador *HNet* (reacción) puedan realizar correctamente sus funciones. En concreto, estas dos funciones son:

- *Network Flow Mirroring*: una copia de todos los paquetes de red intercambiados entre los bots y servidores C&C sospechosos, identificados como tales durante la primera fase de detección gracias al sensor *FBM*, son enviados al sensor *DPI* para su análisis en detalle. Después de haber desplegado una nueva NFV-App con la herramienta *DPI*, y ejecutada esta funcionalidad del *FlowT*, comienza el segundo flujo de detección para confirmar la botnet.

Fig. 2. Pasos e interfaces entre los distintos módulos en la arquitectura de SELFNET.

- *Network Flow Diversion*: se desvían al actuador HNet los flujos de red intercambiados entre el bot y el servidor C&C detectado, el cual actuará en nombre del bot real a partir de ese momento emulando su comportamiento. Así se está evitando la ejecución de futuros ciberataques ya que las órdenes desde el C&C las recibirá el bot clonado (el actuador HNet). Además, con este actuador también se pueden aprender nuevos patrones de comportamiento de la botnet, y así cambiar las capacidades de detección para tener en cuenta esos patrones aprendidos.

A continuación se explican en detalle los distintos pasos que se realizan para ejecutar los dos flujos de control introducidos más arriba (representados en la Figura 2). Como se puede ver, esa figura hace referencia a módulos que están mapeados con la arquitectura de SELFNET presentada en la Sección III (ver Figura 1). Ahí se puede ver el emplazamiento de los sensores y actuadores mostrados en la Tabla I, que son desplegados a solicitud del Orchestrator: por el VIM dentro de la capa NFVI de virtualización como define el ETSI NFV; configurados por el VNFM; y todos bajo el paradigma SDN para desacoplar las funciones del plano de control de las de datos. Por otro lado, el FlowT será configurado a petición del Orchestrator, cuando sea necesario, para llevar a cabo las dos funcionalidades vistas en la lista anterior: *mirroring* y *diversion*.

Como la propuesta hecha en SELFNET se centra en dos flujos SON de control, todos los pasos que se van a comentar a continuación se dividen según esos dos flujos, utilizando para ello la misma Figura 2 para su explicación.

Nótese en este punto que, en un primer momento, el sensor FBM es el único elemento que se encuentra desplegado para la monitorización de todos los flujos del tráfico de red, mientras que el resto (DPI, HNet, FlowT) se despliegan e instancian de manera dinámica cuando son necesarios.

– Flujo de Control 1: Paso 1

El sensor FBM, desplegado como NFV-App, envía al módulo *Monitor & Analyzer* un conjunto de métricas sobre el estado actual de la red a partir de todos los flujos que en ese momento se están intercambiando por la red 5G. Este módulo almacena todas esas métricas en una base de datos para su análisis a un alto nivel de detección, generando un evento cuando se detecta un nuevo canal C&C sospechoso.

Esta detección a alto nivel se focaliza en el análisis de las métricas anteriores para el descubrimiento de ciertos patrones en el comportamiento, a fin de encontrar comunicaciones muy parecidas entre pares. Para ello se pueden utilizar, entre otros parámetros: número de paquetes desde o hacia un determinado host; frecuencia al enviar esos paquetes; tamaño; etc.

Nótese que este primer paso dentro este primer flujo SON de control, involucrando tanto al sensor FBM como al módulo *Monitor & Analyzer*, siempre se está realizando de manera constante, debido a que en cualquier momento puede aparecer un nuevo bot que todavía no se había detectado.

– Flujo de Control 1: Paso 2

El módulo *Monitor & Analyzer* informa al del *Autonomic Management* de un síntoma sobre la existencia de comunicaciones sospechosas. Este último módulo diagnostica las causas posibles del problema encontrado y, en base a ello, toma las decisiones oportunas recomendando como resultado una lista de *tácticas* o acciones a llevar a cabo; por ejemplo, desplegar una nueva NFV-App con una herramienta DPI, como Snort, lo más cerca posible al origen de la amenaza.

– Flujo de Control 1: Paso 3

La lista de acciones previas se envían al módulo *Orchestrator* como un plan de acciones implementables, indicando también la configuración de la nueva NFV-App con capacidades DPI. Los parámetros para configurar esta VNF corresponden con la dirección IP del origen (es decir, la del bot sospechoso), la dirección IP del destino (es decir, la del posible servidor C&C) y el tipo de red botnet que se ha identificado como sospechosa. Según este tipo, la firma de detección a incluir en Snort tendrá un contenido diferente para su correcta confirmación durante la segunda fase de detección.

– Flujo de Control 1: Pasos 4, 5 y 6.1

El Orchestrator recupera a través del módulo *NFV/SDN App. Onboarding* el sensor DPI correspondiente; en este caso Snort. Para su despliegue de manera automática en la localización esperada (es decir, en la misma red donde se encuentra el bot sospechoso), el submódulo *Network Function Virtualization Orchestrator* (NFVO) envía una petición al VIM (Paso 4) para la reserva de los recursos virtuales necesarios. En caso de que

esa reserva haya sido correcta, el VNFM instancia (Paso 5) y configura (Paso 6.1) la nueva VNF de Snort, incluyendo en la configuración de su NFV-App la firma de detección según los parámetros recibidos del Autonomic Management.

– *Flujo de Control 1: Paso 7*

Como un último paso para que la VNF de Snort esté preparada para comenzar el segundo flujo de detección a más bajo nivel, el *Software-Defined Networking Orchestrator* (SDNO), bajo petición del Orchestrator, le reenvía al componente FlowT las políticas necesarias para que se envíe copia de los paquetes de red intercambiados entre los pares establecidos en la firma de detección configurada en Snort; es decir, usando para ello la funcionalidad Network Flow Mirroring del FlowT comentada anteriormente. Como resultado, FlowT configura las tablas de flujo del switch donde está desplegado Snort a través del SDN Controller, a fin de enviar copia de esos paquetes de red a la VNF de Snort para su posterior análisis en detalle.

Como resultado de este primer flujo de control, SELFNET ha sido capaz de identificar una lista de bots potenciales de ser parte de una botnet y, para una correcta confirmación de dicha sospecha, se ha desplegado dinámicamente un nuevo sensor a fin de monitorizarlos y analizarlos en profundidad. Este nuevo objetivo se lleva a cabo durante un segundo flujo de control, el cual se compone de los pasos detallados a continuación.

– *Flujo de Control 1: Paso 1*

La VNF anterior de Snort (sensor DPI desplegado como NFV-App) inspecciona en profundidad los distintos paquetes de red que intercambian el bot y el C&C sospechoso, identificado así por el primer flujo de control. Una vez que se encuentra una coincidencia con la firma de detección configurada más arriba, Snort envía una alerta en el formato IDMEF [27] al Monitor & Analyzer para su procesamiento.

– *Flujo de Control 2: Pasos 2 y 3*

Una vez confirmado que el bot pertenece a una botnet, el cual está solicitando acciones a un servidor C&C, el Monitor & Analyzer genera un aviso de confirmación como síntoma y se lo envía al Autonomic Management. Éste lo diagnostica para extraer las posibles causas del mismo y le redirige al módulo Orchestrator la decisión tomada para su mitigación mediante una lista de tácticas; por ejemplo, el despliegue virtual de un bot clonado (honeypot) como NFV-App capaz de emular al bot real, lo más cerca posible a este último.

De manera adicional, el Autonomic Management también le comunica al Orchestrator que termine la VNF de Snort ya que no es necesaria al haber finalizado la fase de detección. Además, también habría que eliminar las reglas del switch que habilitaban las funciones de Snort y que ya no hacen falta.

– *Flujo de Control 2: Pasos 4, 5 y 6.2*

Además del plan de acciones implementables, el Orchestrator también recibe la configuración para este actuador HNet como nueva NFV-App: IPs del bot real y del C&C, así como el tipo de botnet detectado para que el HNet sepa emularlo. Para ello, el Orchestrator sigue los mismos pasos que el cuarto y quinto del primer flujo de control, pero recuperando ahora el actuador HNet del NFV/SDN App. Onboarding.

– *Flujo de Control 5: Paso 7*

El elemento FlowT incluye nuevas reglas al switch (a través del SDN Controller) con las que poder redirigir al actuador HNet todos los flujos del tráfico de red intercambiados entre el bot real y el servidor C&C para su emulación. Para ello se utiliza la funcionalidad Network Flow Diversion del FlowT comentada anteriormente.

C. *Síntomas, causas y tácticas para una gestión inteligente*

Después de ver en los puntos anteriores las NFV- y SDN-Apps que se pueden desplegar para detectar y mitigar botnets, en la Figura 3 se presenta una propuesta de síntomas, causas y tácticas que inicialmente tiene el Autonomic Management a su disposición. Esta propuesta puede ser ampliada en cualquier momento tanto por los administradores como por los procesos de aprendizaje del Autonomic Management.

Fig. 3. Conjunto inicial de síntomas, causas y tácticas.

Además de utilizar los sensores y/o actuadores DPI, HNet y FlowT, el Autonomic Management también podría aplicar otro tipo de tácticas diferentes. Por ejemplo, se podría aceptar un síntoma detectado porque supone un impacto demasiado bajo para los activos del sistema, sin tener que desplegar una contramedida para dicho problema. Por ejemplo, si solamente se detectan dos bots, la ejecución de cualquier ciberataque que éstos pudieran lanzar tampoco tendría graves consecuencias. Otra de las tácticas también podría suponer la reconfiguración de las capacidades de detección con nuevas *features* con las que mejorar la precisión en dicha detección [28].

Además de las tácticas anteriores, también se ha incluido un nuevo síntoma que podría darse cuando se detecta un excesivo tráfico en la red. Esta congestión podría deberse a que no se ha detectado previamente una botnet, porque era desconocida hasta el momento, o porque la red que estamos protegiendo está siendo víctima de un ciberataque externo.

V. DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE NFV- Y SDN-APPS

Esta sección explica cómo desplegar y configurar las NFV- y SDN-Apps para poner en marcha los sensores y actuadores de la Sección IV-B, así como las implicaciones de movilidad en 5G de cara a tener que reconfigurar las NFV- y SDN-Apps con nuevas capacidades de detección o mitigación.

A. *VNFM: Gestión dinámica de NFV-Apps*

Para la encapsulación de las NFV-Apps se ha tomado como base de referencia la especificación del ETSI MANO [22], en

donde el VNFM se define como un componente clave que es responsable para la gestión del ciclo de vida de las VNFs; en SELFNET, los sensores y actuadores de la Sección IV-B (ver Tabla I). Para su funcionamiento, el VNFM expone una serie de primitivas al Orchestrator (concretamente al NFVO) con las que instanciar y controlar cualquier tipo de VNF desplegada en el NFVI. El VNFM de SELFNET, mostrado en la Figura 2, implementa las siguientes operaciones para la gestión del ciclo de vida de las VNFs como especifica el ETSI:

- 1) Instanciar una nueva VNF, incluyendo la configuración de dicha VNF así como los atributos y requisitos para su correcto despliegue y provisión.
- 2) Modificar la instancia de una VNF para la actualización de la configuración interna de esa VNF.
- 3) Cambiar la instancia de una determinada VNF (asignar o finalizar máquinas virtuales) o alterar características (aumentar o disminuir sus recursos virtuales).
- 4) Terminar la instancia de una VNF en particular.

El VNFM desarrollado en SELFNET se ha emplazado justo encima del proyecto OpenBaton [29] que es de código abierto. OpenBaton es una herramienta totalmente compatible con el ETSI MANO, la cual se puede integrar de manera sencilla con plataformas Cloud existentes, como OpenStack [30], y poder ser adaptable a diferentes tipos de VNFs.

B. SDNO: Gestión dinámica de SDN-Apps

Por definición, una SDN-App implementa una lógica para la aplicación de red que se instala y ejecuta “por encima” del SDN Controller, la cual puede usar la NorthBound Interface (NBI) definida por el SDN Controller para llevar a cabo ciertas tareas de alto nivel. Por ejemplo, la extracción de la topología de la red o, en el caso de SELFNET, la aplicación de reglas de redireccionamiento del tráfico de red. En el fondo, estas SDN-Apps intentan abstraer los detalles del NBI proporcionado por el SDN Controller, y hacer también más efectivo y sencillo el desarrollo de nuevas aplicaciones que puedan ser utilizadas directamente por el SDNO.

En el caso del componente FlowT que se ha explicado en la Sección IV-B, desplegado como un SDN-App, éste incluye un número de acciones que se utilizan para llevar a cabo las dos funcionalidades explicadas en esa sección: Network Flow Mirroring y Network Flow Diversion. Todas esas acciones se han definido en SELFNET como “mirror”, “divert”, “mirror-del”, “divert-del” y “remove-all”, que necesitan de diferentes parámetros para su ejecución. Como ejemplo, en el caso de la acción “mirror” para habilitar la VNF de Snort, ese comando necesita como parámetros la dirección IP del bot sospechoso a analizar, la dirección IP del C&C y el tipo de botnet detectado para la posterior configuración de Snort.

C. Reconfiguración dinámica de las NFV- y SDN-Apps

En la Figura 4 se muestra el emplazamiento de las distintas NFV y SDN-Apps que se han definido en el caso de uso Self-Protection de SELFNET dentro de un escenario 5G.

Como ejemplo, supongamos que el dispositivo móvil del usuario está conectado al RAN1, el cual ya ha sido detectado previamente como un bot real. En ese caso, la NFV-App del HNet estará desplegada en el mismo RAN1 para emular su comportamiento lo más próximo al origen. Tiempo después el usuario se desplaza y se conecta al nuevo RAN2, el cual no

Fig. 4. Escenario 5G donde se combinan las NFV y SDN-Apps del caso de uso Self-Protection de SELFNET.

tiene las capacidades de mitigación que estaban configuradas en el RAN1. Como solución, i) otra NFV-App será desplegada de manera dinámica en el RAN2 con la misma configuración que tenía en el RAN1; ii) el switch del RAN2 se reconfigura con nuevas reglas (*Network Flow Diversion*) para continuar desviando el tráfico malicioso hacia el HNet; iii) se eliminan las reglas del switch del RAN1 que habilitaba el otro HNet; y iv) se termina dinámicamente la NFV-App del HNet porque ya está inoperativo dentro del RAN1 por falta de funcionalidad. Nótese que para la implementación de switches virtuales, en SELFNET se hace uso de Open vSwitch [31].

En este caso, si el usuario estaba siendo analizado por una VNF de Snort y, en un momento dado, se mueve de un RAN a otro, nuestra solución prevee hacer lo mismo que en el caso anterior, pero ahora para seguir con los procesos de detección de un RAN a otro nuevo. Sin embargo, si el usuario se mueve del RAN1 al RAN2, y en ese último ya existe una NFV-App ejecutando un Snort, no hace falta instanciar otra NFV-App entera. Para mejorar el rendimiento, se propone reconfigurar el actual incluyendo una nueva firma de detección.

VI. CONCLUSIONES

Una característica que se prevé fundamental en la puesta en marcha de las nuevas redes 5G es la necesidad de tener que gestionar todos sus recursos de manera dinámica, en tiempo real y bajo demanda sin la intervención de administradores. En temáticas centradas en ciberseguridad, este dinamismo va a suponer el tener que desplegar, instanciar y/o reconfigurar las capacidades de detección y reacción en cualquier momento. En el trabajo de investigación aquí presentado se ha propuesto el caso de uso Self-Protection definido en el proyecto SELFNET, con el objetivo de detectar y mitigar botnets en redes 5G, donde varias aplicaciones NFV y SDN se han combinado para evitar los ciberataques que pudieran ser ejecutados por las redes botnet. Todas estas NFV- y SDN-Apps son desplegadas de manera dinámica dentro de infraestructuras virtuales para conseguir que tanto la detección como la mitigación de redes botnet tenga el éxito deseado.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está financiado por una beca de la Fundación Séneca centrado en el Human Resources Researching Training Program 2014, por el Programa Horizon 2020 de la Comisión Europea con código H2020-ICT-2014-2/671672 - SELFNET (*Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks*) y por la Comisión Europea (FEDER/ERDF).

Los autores también quieren expresar su agradecimiento a todo el equipo de Nextworks¹, Italia, por su gran colaboración y trabajo realizado en la propuesta aquí presentada, haciendo también extensible este agradecimiento al resto de socios en el consorcio del proyecto SELFNET.

REFERENCIAS

- [1] The 5G Infrastructure Public Private Partnership: “Key Performance Indicators (KPI)”, Available: <https://5g-ppp.eu/kpis>
- [2] C.X. Mavromoustakis, G.Mastorakis, J.M. Batalla: “Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies”, en *Modeling and Optimization in Science and Technologies*, vol. 8, 2016.
- [3] F.X.A. Wibowo, M.A. Gregory, K. Ahmed, K.M. Gomez: “Multi-domain Software Defined Networking: Research status and challenges”, en *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 87, pp. 32-45, June 2017.
- [4] C.C. Machado, L.Z. Granville, A. Schaeffer-Filho: “ANSwer: Combining NFV and SDN features for network resilience strategies”, en *2016 IEEE Symposium on Computers and Communication*, pp. 391-396, Messina (Italy), June 2016.
- [5] M. Mahmoud, M. Nir, A. Matrawy: “A survey on botnet architectures, detection and defences”, en *International Journal of Network Security*, vol. 17, no. 3, pp. 272-289, May 2015.
- [6] Q. Yan, F. Richard Yu, Q. Gong, J. Li: “Software-Defined Networking (SDN) and Distributed Denial of Service (DDoS) attacks in Cloud computing environments: A survey, some research issues, and challenges”, en *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 18, no. 1, pp. 602-622, Firstquarter 2016.
- [7] S. Demetriou, N. Zhang, Y. Lee, X. Wang, C. Gunter, X. Zhou, M. Grace: “Guardian of the HAN: Thwarting mobile attacks on smart-home devices using OS-level situation awareness”, en *arXiv preprint arXiv:1703.01537*, March 2017.
- [8] D. Zhao, I. Traore, B. Sayed, W. Lu, S. Saad, A. Ghorbani, D. Garant: “Botnet detection based on traffic behavior analysis and flow intervals”, en *Computers & Security*, vol. 39, pp. 2-16, November 2013.
- [9] R. Hofstede, P. Celeda, B. Trammell, I. Drago, R. Sadre, A. Sperotto, A. Pras: “Flow monitoring explained: From packet capture to data analysis with NetFlow and IPFIX”, en *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 16, no. 4, pp. 2037-2064, May 2014.
- [10] M. Gil Pérez, G. Bernini: “Self-protection against botnet attacks - Solutions by 5G PPP project SELFNET”, en *Eurescom Message*, pp. 13-14, Winter 2016.
- [11] The EU SELFNET Project: “Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks”, Available: <http://www.selfnet-5g.eu>
- [12] M. Gil Pérez, G. Martínez Pérez: “Detectando botnets con dos modelos de abstracción: Flujos de tráfico e inspección de paquetes de red”, en *II Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad*, pp. 33-39, Granada (Spain), June 2016.
- [13] S. Sesia, M. Baker, I. Toufik: “LTE-The UMTS Long Term Evolution: From theory to practice, 2nd Edition”, en *John Wiley & Sons*, July 2011.
- [14] G. Mantas, N. Komninos, J. Rodríguez, E. Logota, H. Marques: “Security for 5G communications”, en *Fundamentals of 5G Mobile Networks*, pp. 207-220, John Wiley & Sons, Ltd., 2015.
- [15] M. Anagnostopoulos, G. Kambourakis, S. Gritzalis: “New facets of mobile botnet: Architecture and evaluation”, en *International Journal of Information Security*, vol. 15, no. 5, pp. 455-473, October 2016.
- [16] A. Gupta, R.K. Jha, S. Jain: “Attack modeling and intrusion detection system for 5G wireless communication network”, en *International Journal of Communication Systems*, In Press, November 2016.
- [17] D. Bhattacharjee: “Stepping stone detection for tracing attack sources in Software-Defined Networks”, *Master's Thesis*, Aalto University, Finland, June 2016.
- [18] J. Chen, X. Cheng, R. Du, L. Hu, C. Wang: “BotGuard: Lightweight real-time botnet detection in Software Defined Networks”, en *Wuhan University Journal of Natural Sciences*, vol. 22, no. 2, pp. 103-113, April 2017.
- [19] Q. Niyaz, W. Sun, A.Y. Javaid: “A deep learning based DDoS Detection System in Software-Defined Networking (SDN)”, en *arXiv preprint arXiv:1611.07400*, November 2016.
- [20] A.L. Buczak, E. Guven: “A survey of Data Mining and Machine Learning methods for cyber security intrusion detection”, en *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 18, no. 2, pp. 1153-1176, Secondquarter 2016.
- [21] SELFNET D2.1: “Use cases definition and requirements of the system and its components”, Available: <https://selfnet-5g.eu/deliverables>
- [22] ETSI Industry Specification Group (ISG) NFV: “Network Functions Virtualisation (NFV); Management and orchestration”, ETSI GS NFV-MAN 001 V1.1.1, December 2014.
- [23] SELFNET D2.2: “Definition of APIs and interfaces for the SELFNET framework”, Available: <https://selfnet-5g.eu/deliverables>
- [24] M. Wilson: “Bigger than Mirai: Leet Botnet delivers 650 Gbps DDoS attack with pulverized system files”, Available: <https://betanews.com/2016/12/28/leet-botnet-ddos>, December 2016.
- [25] Sourcefire, Inc.: “Snort: An open source network intrusion detection and prevention system”, Available: <https://www.snort.org>
- [26] W. Fan, D. Fernández, Z. Du: “Versatile virtual honeynet management framework”, en *IET Information Security*, vol. 11, no. 1, pp. 38-451, January 2017.
- [27] H. Debar, D.A. Curry, B.S. Feinstein: “The Intrusion Detection Message Exchange Format (IDMEF)”, IETF RFC 4765, March 2007.
- [28] H. Shi, H. Li, D. Zhang, C. Cheng, W. Wu: “Efficient and robust feature extraction and selection for traffic classification”, en *Computer Networks*, vol. 119, pp. 1-16, June 2017.
- [29] OpenBaton: “A ETSI NFV compliant MANO framework”, Available: <http://openbaton.github.io>
- [30] The OpenStack Project, Available: <http://openstack.org>
- [31] A Linux Foundation Collaborative Project: “Open vSwitch: Multilayer Open Virtual Switch”, Available: <http://openvswitch.org>

¹Nextworks, 56122 Pisa, Italy (<http://nextworks.it>)